

TARIXIY MATERIALLAR ASOSIDA TALABALARDA SANOGEN TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Matayev Shoxrux Dilmonovich

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalari universiteti ma’naviyat bo‘limi boshlig‘i

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarda sanogen tafakkurni shakllantirish va rivojlantirishda tarixiy materiallardan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Sanogen tafakkur shaxsning salbiy psixologik holatlardan xoli holda vaziyatni sog‘lom va ijobiy baholash qobiliyatini anglatadi. Tarixiy voqealar, shaxslar faoliyati va ijtimoiy jarayonlar tahlili orqali talabalarda tanqidiy, tahliliy va barqaror fikrlashni rivojlantirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Shuningdek, o‘quv jarayonida qo‘llash mumkin bo‘lgan metodik yondashuvlar va amaliy tavsiyalar taklif etilib, eksperimental kuzatuv natijalari asosida ularning samaradorligi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: sanogen tafakkur, tarixiy materiallar, talabalar, ta’lim metodikasi, tanqidiy fikrlash, shaxs rivoji, ta’lim texnologiyalari.

Аннотация. В данной статье анализируются научно-педагогические основы использования исторических материалов в формировании и развитии саногенного мышления у студентов. Саногенное мышление понимается как способность личности оценивать ситуацию в позитивном и конструктивном ключе, свободно от негативных психологических состояний. Обосновываются возможности развития критического, аналитического и устойчивого мышления студентов посредством анализа исторических событий, деятельности выдающихся личностей и социальных процессов. Также предлагаются методические подходы и практические рекомендации для применения в образовательном процессе, а эффективность предложенной методики подтверждается результатами экспериментального наблюдения.

Ключевые слова: саногенное мышление, исторические материалы, студенты, методика обучения, критическое мышление, развитие личности, образовательные технологии.

Abstract. This article analyzes the scientific and pedagogical foundations for using historical materials to develop and enhance sanogenic thinking among students. Sanogenic thinking refers to an individual’s ability to assess situations in a healthy and positive manner, free from negative psychological states. The paper substantiates the potential of analyzing historical events, the activities of prominent figures, and social processes as a means of fostering students’ critical, analytical, and resilient thinking skills. In addition, methodological approaches and practical recommendations for implementation in the educational process are proposed, and the effectiveness of the suggested methodology is demonstrated based on the results of experimental observation.

Keywords: sanogenic thinking, historical materials, students, teaching methodology, critical thinking, personality development, educational technologies.

Zamonaviy ta’lim tizimi nafaqat bilim berish, balki shaxsning ma’naviy, psixologik va ijtimoiy barqarorligini ta’minlash vazifasini ham o‘taydi. Bu borada axborot oqimining kuchayishi, ijtimoiy tarmoqlar ta’siri va tezkor o‘zgaruvchan muhit yoshlarda stress, ishonchsizlik va noaniqlik holatlarini keltirib chiqarayotganligini e’tiborga olgan holda ta’lim jarayonida talabalarda sog‘lom fikrlash, muammolarni oqilona hal qilish, tarixiy saboqlardan xulosa chiqara olish

qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa sanogen tafakkurni shakllantirish bilan bevosita bog‘liqdir. Shu bilan birga tarixiy materiallar inson tafakkurini tarbiyalashda kuchli vosita bo‘lib, ular orqali shaxs murakkab jarayonlarni tushunib, sabab-oqibat bog‘lanishlarini anglaydi va voqealarga sog‘lom munosabat bildirishni ham o‘rganadi.

Shuningdek, zamonaviy jamiyatda axborot oqimining keskin ortishi, ijtimoiy munosabatlar murakkablashuvi va global o‘zgarishlar yosh avlodning psixologik barqarorligi va mustaqil fikrlash qobiliyatiga yangi talablarni qo‘ymoqda. Oliy ta’lim muassasalari oldida nafaqat mutaxassis tayyorlash, balki shaxsning intellektual va ruhiy barqarorligini ta’minlash vazifasi ham turibdi.

Shu o‘rinda bugungi talabada stressga chidamlilik, muammolarni oqilona hal qilish va ijtimoiy voqealarni xolis baholay olish qobiliyati muhim hisoblanadi. Bu sifatlar esa sanogen tafakkur bilan chambarchas bog‘liq ekanligini hisobga olsak, sanogen tafakkurni shakllantirishda tarixiy materiallar samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Chunki tarix inson va jamiyat hayotida yuz bergan voqealar sabab va oqibatlarini ko‘rsatadi, qarorlar natijasini anglashga yordam beradi hamda hayotiy saboqlar chiqarish imkonini beradi.

Sanogen tafakkurning mazmuni va ahamiyati haqida so‘z ochadigan bo‘lsak, sanogen tafakkur insonning voqelikni salbiy his-tuyg‘ular ta’sirisiz, tahliliy va xolis baholash qobiliyatini ifodalaydi va quyidagi xususiyatlarni o‘z ichiga oladi: voqealarni sabab-oqibat bog‘lanishida ko‘ra olish, muammoli vaziyatlarda barqaror fikr yuritish, xatolardan saboq chiqarish, qaror qabul qilishda mas’uliyatni his etish va ijtimoiy munosabatlarda sabr va bag‘rikenglikdir. Bu sifatlar esa talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojida muhim ahamiyatga egadir.

Sanogen tafakkur tushunchasining ilmiy asoslari haqida ham so‘z ochadigan bo‘lsak, mazkur tushuncha psixologiya fanidan kirib kelgan bo‘lib, u insonning salbiy fikrlar, qo‘rquv va ichki ziddiyatlardan xalos bo‘lib, vaziyatni ijobiy va ratsional baholash qobiliyatini anglatadi va quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi: voqelikni xolis baholash, muammolarni tahlil qilish qobiliyati, stress holatlarda barqaror qaror qabul qilish, o‘z xatolaridan xulosa chiqara olish, ijtimoiy munosabatlarda sabr va mulohazalilik. Eng muhim jihati esa sanogen tafakkurga ega inson voqealarni hissiy emas, balki tahliliy yondashuv orqali baholaydi.

Tarixiy materiallarning tarbiyaviy ahamiyati haqida so‘z ochadigan bo‘lsak, tarix inson tajribasining eng katta manbai hisoblanadi. Tarixiy voqealarni tahlil qilish orqali talabalar: muvaffaqiyat va inqiroz sabablarini anglaydi, jamiyat taraqqiyoti qonunlarini tushunadi, qarorlar oqibatini baholashni o‘rganadi va sabr, matonat va mas’uliyat kabi fazilatlarni ham anglaydi. Ayniqsa, tarixdagi og‘ir

sinovlardan o‘tgan xalqlar va shaxslar misoli talabalarda ruhiy barqarorlikni kuchaytiradi.

Bundan tashqari, tarixiy voqealar tahlili talabalarda murakkab ijtimoiy jarayonlarni tushunish imkonini beradi. Ayniqsa, tarixdagi inqirozlar, islohotlar va muvaffaqiyatlar tahlili orqali talabalar qarorlarning uzoq muddatli oqibatlarini anglay boshlaydi. Va yana tarixiy shaxslar hayoti va faoliyati misoli esa sabr-toqat, iroda va mas’uliyat kabi fazilatlarni shakllantiradi.

Sanogen tafakkurni rivojlantirish metodikasi esa talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirish uchun ta’lim jarayonida quyidagi metodik yondashuvlar samarali hisoblanadi.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi kuzatilsa, psixologiya va pedagogika sohasida sanogen fikrlash, shaxs rivoji va ta’lim jarayonida tahliliy fikrlashni rivojlantirish masalalari ko‘plab olimlar tomonidan tadqiq etilganini ko‘rsatadi. Biroq tarixiy materiallar orqali talabalarda sanogen tafakkurni shakllantirish masalasi yetarli darajada metodik jihatdan ishlab chiqilmagan. Shu bois esa mazkur tadqiqot ta’lim jarayonida tarixiy tahlilni shaxs ruhiy barqarorligini ta’minlovchi vosita sifatida ko‘rib chiqishi bilan dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalaniladi: ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, dars jarayonida tajriba sinov ishlarini o‘tkazish, talabalar fikr va munosabatlarini o‘rganish, natijalarni qiyosiy tahlil qilish.

Shuningdek, tajriba mashg‘ulotlari davomida talabalarga muayyan tarixiy voqealar tahlil qilinadi va qaror qabul qilish jarayonlari muhokama etiladi.

Tahliliy muhokama usuli: bunda talabalarga muayyan tarixiy voqea taqdim etilib, uning sabab va oqibatlari muhokama qilinadi. Bu usul fikrlashni faollashtiradi.

Bunda muammoli vaziyatlar yaratish: talabalarni tarixiy shaxs o‘rnida qaror qabul qilishga undab, ularning mas’uliyat hissi oshiriladi. Solishtirma tahlilda esa turli davrlardagi voqealar solishtirilib, ijobiy va salbiy tajribalar tahlil qilinadi.

Debat va mulohaza: talabalar turli nuqtai nazarlarni himoya qiladi, bu esa fikrni asoslashni o‘rgatadi.

Refleksiya usuli: dars oxirida talabalar voqeadan qanday xulosa olganini ifodalaydi. Bu usullar talabalarda mustaqil va tahliliy fikrlashni kuchaytiradi.

Sanogen tafakkurni amaliy qo‘llash usullariga keladigan bo‘lsak: ushbu tafakkurni rivojlantirish uchun: tarixiy film va hujjatli materiallar tahlil qilinishi, tarixiy shaxslar qarorlari muhokamasi, ijtimoiy muammolar tarixi bo‘yicha mini-loyihalar, talabalar esselari va tahliliy ishlar tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. Bu usullar talabalarni mustaqil fikrlashga o‘rgatadi.

Tadqiqot natijalari tahliliga keladigan bo‘lsak: tajriba darslari shuni ko‘rsatdiki, talabalar voqealarni kengroq nuqtai nazardan baholay boshladi, hissiy munosabat o‘rnini tahliliy yondashuv egalladi, tarixiy voqealardan hayotiy xulosa chiqarish qobiliyati oshdi, qaror qabul qilishda ishonch kuchaydi. Bu esa o‘z-o‘zidan sanogen tafakkur shakllanayotganini amalda namoyon etadi, deyish mumkin.

Mavzu bo‘yicha ilmiy manbalar ko‘zdan kechirilganda: *Sanogen tafakkurning psixologik asosi (Yu.M. Orlov)*: sanogen fikrlash insonning salbiy hissiy holatlarni tahlil qilish va ularni ongli ravishda nazorat qilish qobiliyati sifatida izohlaydi. Uning fikricha, inson voqealarni qayta anglash orqali stress ta‘sirini kamaytira oladi.

Bu esa o‘z navbatida yuqorida aytib o‘tilganidek, sanogen fikrlash insonning salbiy hissiy holatlarni tahlil qilish va ularni ongli ravishda nazorat qilish qobiliyati oshiradi.

Yu.M.Orlovning ta’kidlashicha, shaxs murakkab vaziyatni tahlil qilish va undan saboq chiqara olish orqali ruhiy barqarorlikka erishadi. Masalan, tarixiy inqirozlar tahlili talabalarda har qanday qiyinchilik vaqtinchalik ekanini anglashga yordam beradi va ularda optimistik yondashuvni shakllantiradi.¹⁵

Bu esa o‘z navbatida talabalarning kelajak uchun qadam qo‘yishlari, chekinmaslik, muvaffaqiyatsizliklardan xulosa chiqarish va oldinga qarab intilishga yordam beradi.

Tafakkur rivojida ijtimoiy muhit ahamiyati haqida Psixolog *L.S. Vygotskiy* fikricha, inson tafakkuri ijtimoiy muhit va ta’lim jarayonida shakllanadi. Jumladan, *L.S.Vygotskiy* nazariyasiga ko‘ra, ta’lim jarayonida talabalarning mustaqil tahliliy fikrlashi shakllanadi. Tarixiy voqealarni muhokama qilish jarayoni talabalarni ijtimoiy tajriba bilan bog‘laydi va ularda voqealarga tanqidiy yondashuvni kuchaytiradi.¹⁶

Haqiqatda inson tafakkuri rivojida ijtimoiy muhit muhim o‘rin tutsa, ta’lim va tarbiya ham tafakkur rivoji uchun xizmat qiladi. Biz har qanday ta’lim va tarbiya tizimini yo‘lga qo‘ymaylik, ijtimoiy muhit baribir o‘z ta‘sir kuchini yo‘qotmaydi.

Faoliyat nazariyasi va qaror qabul qilish bo‘yicha *A.N. Leontev* inson ongi faoliyat jarayonida shakllanishini ta’kidlaydi. Chunonchi, *A.N. Leontev* ta’limda faol ishtirok inson fikrlashini rivojlantirishini ta’kidlaydi. Talabalar tarixiy shaxslar qarorlarini tahlil qilish jarayonida o‘zlarini qaror qabul qiluvchi sub’ekt sifatida his eta boshlaydilar.¹⁷

Darhaqiqat, talabalar tarixiy shaxslar qarorlarini o‘rganib, o‘z tafakkurlari darajasida tahlil qiladilar va tahlil jarayonida o‘zlarini qaror qabul qiluvchi sub’ekt

¹⁵ Orlov Yu.M. *Sanogennoe myshlenie*. Moskva, 1991.

¹⁶ Vygotskiy L.S. *Myshlenie i rech*. Moskva, 1934.

¹⁷ Leontev A.N. *Deyatelnost. Soznanie. Lichnost*. Moskva, 1975.

sifatida his eta boshlashi, ularning ham kelajak tarixda tarixiy shaxslar kabi fikr doirasining shakllanishi va bilim olishga bo‘lgan qiziqishini orttiradi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili. Inson tafakkuri muammosi doirasida ko‘plab ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan bo‘lsada, o‘sib kelayotgan yosh avlodning aqliy, ruhiy va jismoniy salomatligi muammolari pedagog va psixolog olimlar uchun tadqiqot ob’ekti bo‘lib qolmoqda. Ilmiy pedagogika hamda salomatlik psixologiyasida sanogen tafakkurni rivojlanishi masalasi alohida yo‘nalish sifatida ajratilgan. Sanogen tafakkur (“sanos” (lot.) – davolamoq, sog‘lomlashtirmoq, tasalli bermoq, ruhlantirmoq, tartibga keltirmoq va “geno” (lot.) – davolaydigan) sog‘lomlashtiradigan, tasalli beradigan va ruhlantiradigan tafakkurni keltirib chiqarishdir. Hozirgi kunda sanogen tafakkur muammosi xorijlik (Yu.M. Orlov, T.N.Vasileva, S.N.Morozyuk, A.Yu.Hilman) va yurtimiz olimlari (S.Ataxanova, Z.A.Abdiraxmonova) tomonidan tadqiq etilgan bo‘lib, mazkur ilmiy tadqiqot ishlarida asosan muammoning nazariy-falsafiy, ijtimoiy va psixologik jihatlari keng miqyosda o‘rganilgan. Sanogen tafakkur yuritish insonga jamiyat hayotida sodir bo‘layotgan voqea-hodisalar va o‘zida kechayotgan fikriy jarayon ob’ektlariga o‘z diqqatini qaratish va konsentratsiyalash (jamlash, uyg‘unlashtirish) imkonini beradi. Bu esa, barcha hodisa va jarayonlarni bevosita kuzatishga, tahlil etishga hamda aqliy va hissiy emotsional jihatdan uyg‘un holda amaliy vizuallashtirishga xizmat qiladi. Sanogen fikrlash ko‘nikmasining rivojlanganligi asosan quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Bular shaxsning o‘zida mavjud bo‘lgan salbiy fikrlar va hissiy kechinmalarning mustaqil nazorat qilinishi, o‘z-o‘zini tahlil qilish va imkoniyatlarini to‘g‘ri baholash, ya’ni shaxsiy refleksiyaning ustuvorligi, hissiy-emotsional jihatdan barqarorlik, muammolarni konstruktiv hal etish, shuningdek fikrlashdagi stereotiplik va patogenlik (nosog‘lom) xususiyatlarini kamaytirish, fikrlashdagi refleksivlik va o‘z-o‘zini rivojlantirishga nisbatan ehtiyojning yuqoriligi va boshqalardir. Tadqiqot muammosini nazariy va amaliy o‘rganish jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning sanogen tafakkurini rivojlantirishda refleksiv yondashuv zarurligi ma’lum bo‘ldi. Bu esa, shaxsning refleksiv bilim va ko‘nikmalarini sanogen tafakkurni rivojlantirishga ta’sir etuvchi asosiy omillardan biri sifatida belgilaydi. Mazkur holat eng avvalo, refleksiya jarayonini psixologik va pedagogik jihatdan har tomonlama chuqur o‘rganishni va tahlil qilishni taqozo etadi. Refleksiya – (lotincha “reflexio” – ortga qaytish, aks ettirish) bu inson ongi aktlari turlaridan biri, ya’ni ong harakati bo‘lib, sub’ektning o‘z (ichki) psixik tuyg‘u va holatlarini bilish jarayoni sifatida qaraladi.¹⁸

¹⁸ <https://cyberleninka.ru/article/n/>

Bir so‘z bilan aytganda, zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda tarixiy tahlil shaxsda ruhiy barqarorlikni kuchaytiradi, ya’ni, jahon tarixidagi iqtisodiy va siyosiy inqirozlar tahlili talabalarda har qanday murakkab vaziyat yechim topishi mumkinligi haqida ishonch uyg‘otadi. Bu esa sanogen fikrlash shakllanishida muhim omil bo‘ladi.

Amaliyotda esa talabalarga muayyan tarixiy inqiroz sabablari tahlil qilinadi va “agar siz o‘sha davr rahbari bo‘lganingizda qanday qaror qabul qilgan bo‘lardingiz?” degan savol beriladi. Va, natijada esa talabalar voqealarni hissiy emas, balki tahliliy baholay boshlaydilar.

Yana shuningdek, psixolog Yu.M. Orlov ta’kidlaganidek, inson voqealarni qayta anglash orqali ruhiy barqarorlikka erishadi. Tarixiy voqealar tahlili esa talabalarda aynan shu qobiliyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosaga o‘rnida shuni aytish joizki, tarixiy materiallar asosida talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirish ta’lim jarayonining muhim vazifalaridan biridir. Bu usul talabalarni: tahliliy fikrlashga, ruhiy barqarorlikka, ijtimoiy mas’uliyatga, hayotga sog‘lom munosabatda bo‘lishga undaydi. Bu esa o‘z navbatida ta’limda talabalarning shaxsiy rivojiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Orlov Yu.M. Sanogennoe myshlenie. Moskva, 1991.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. Moskva, 1934., Psixologiya razvitiya cheloveka.
3. Leontev A.N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost. Moskva, 1975.
4. Ismailov Murodulla Kaxramonovich, Termiz davlat universiteti tadqiqotchisi, Refleksiv yondashuv asosida talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishning empirik tahlili.
5. Quronov M. Ta’lim psixologiyasi.
6. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.
7. O‘zbekiston tarixi bo‘yicha darsliklar va ilmiy manbalar.
8. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo‘yicha ilmiy ishlar.